

INTERPRETATION OF HISTORICAL TRUTH AND NATIONAL VALUES IN THE CREATION OF GHAFUR GULAM

Rakhimova G.

associate professor of Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute,

Obidjonova R.

student of Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

Phone: 90 224 05 17; email: rahimovagulbahor@jmail.com

Abstract. This article explores the artistic interpretation of the historical truth and our national values reflected in the works of the academic poet Gafur Ghulam. Therefore, it has been studied that the reality of the time, which he directly witnessed, is depicted through the events of the poet's experiences, the spiritual world, experiences, sorrows and longings mixed with humor.

Key words: short story, poem, era, reality, historicity, value, truth.

G‘AFUR G‘ULOM IJODIDA TARIXIY HAQIQAT VA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI

Raximova G., O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika institute dotsenti,

Obidjonova R., O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Tel.: 90 224 05 17; email:rahimovagulbahor@jmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik shoir G‘afur G‘ulomning asarlarida aks etgan tarixiy haqiqat va milliy qadriyatlarimizning badiiy talqini tadqiq etilgan. Binobarin, bevosita o‘zi guvoh bo‘lgan davr voqeligi shoirning boshidan kechirgan voqealar orqali insonning ruhiy olami, kechinmasi, qayg‘u-hasrati yumor aralash tasvir etilganligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: qissa, she‘r, davr, voqelik, tarixiylik, qadriyat, haqiqat.

G‘afur G‘ulom ijod yo‘lini hayol ummonidan kuzatadigan bo‘lsak, albatta bu ummon tubidan chiqolmasak kerak. Ushbu maqolada nafaqat G‘afur G‘ulom ijod yo‘lini balkim, uning ijod mahsuli bo‘lmish asarlarida tarixiy haqiqatni ochib berishga va milliy qadriyatlarimizning qanchalik ulug‘langanligi va ulug‘lanib kelinayotganligining guvohi bo‘lamiz. Sho‘rolar davridagi xalq hayoti, mazlumlar bilan kurashgan xalqning o‘z milliy qadriyatlari, bugungi kunda tarixga aylangan, ayni paytda hayotiy haqiqatga aylangan ushbu qadriyatlarning barchasi buyuk adib ijodida yaqqol namoyon etilgan.

G‘afur G‘ulomning bu darajada yetuk yozuvchi va shoir bo‘lishiga ham uning ayni urush payti tug‘ilganligi, nomi o‘chgan urush tufayli xalqning qiynalganligi, o‘z o‘g‘lidan erta ayrilganligi ham sababchi bo‘lgan bo‘lsa ajab emas. Sho‘rolar hukumati davrida, ayni urush paytida tug‘ilgan bo‘lg‘usi adib o‘zining qator asarlarida xalqimizning og‘ir ahvolini qalamga oladi. Shu o‘rinda takidlash joizki, xalq va uning hayoti sho‘rolar hukumati davrida qay tarzda kechganligi, ayniqsa, urush paytlari xalqning og‘ir hayotidan darak beruvchi, achchiq va alamli haqiqatdan so‘z ochuvchi ”Shum bola” qissasida ”Qoravoy” obrazidagi bola va uning hayoti orqali butun bir xalq dardi go‘yo suv ostida gullay olmasdan, suv yuziga qalqib chiqib gullagan ”Nilufargul” misoli ochib berilgan.

Xalqimiz shunchalik rahmdilki, ulardan bir burda non so‘rasangiz uyida nima bo‘lsa borini berishga tayyorligi urush paytlarida ham o‘z aksini topgan. Garchi urush bizning makonimizdan yiroqda bo‘lib o‘tgan bo‘lsada, xalqimizning bir soniya tinch uxlab orom olishiga imkon bo‘lmagan. Erkaklar urushga, ayollar ishga jalb qilingan. Boquvchisidan ayrilgan xalqning ahvoli og‘irlashgan, o‘z mehnati bilan yetishtirgan aksariyat noz-u ne‘matlar va urushga yaroqli bo‘lgan kerakli buyumlarning hukumatning ayrim razil shaxslari tomonidan turli bo‘htonlar va yolg‘onlar bilan tortib olinganligi ham ayni haqiqatdir. Bolaligi

urushning shunday g'avg'olari bilan o'tgan alamli kechalarni, tunlarni o'z boshidan kechirgan adib shularni qalamga olmasdan qo'ymadi. O'zining ichki kechinmalarini, xalqning toshga o'yilgan qadriyatlarini yo'qota olmagan sobiq hukumatning hayotini, shu hukumatga qo'shilib o'z iymonidan ham kechgan ayrim mazlumlar haqida so'z ochishga qaror qilgan adib o'tgan asrimizning o'rtalarida ushbu asarni yozishga bel bog'laydi. Uning shogirdlaridan biri bo'lgan Said Ahmad ham o'zining "Yo'qotganlarim va topganlarim" asarida ham G'afur G'ulomning ushbu asari haqida ham ayrim malumotlarni aytib o'tgan. "Shum bola" asarini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu asarning obrazlari bilan tanishib chiqamiz. Asarning bosh qahramoni bo'lgan "Qoravoy" ismli bola va uning onasi, sinlisi va yaqin do'sti Omon bilan boshidan kechirgan g'am tashvishlari-yu o'ynab yurgan paytlari, Sulton o'g'ri bilan kissovurlarga qo'shilib o'tkazgan tunlari, pochchasi avaylab boqqan qimmatbaho qushlarini qattiq, suzma berib o'ldirib qo'ygan paytlari, ko'chmanchilar ovulida o'lik yuvib sharmanda bo'lganligi, masjid imomining og'ilxonasida o'sallab qolgan ho'kiz o'rniga soppa-sog' eshakni so'yib qo'yganligi va ayniqsa, Sariboyning hovlisida qilgan sho'xliklari orqali xalqning hayoti ochib berilgan. Biroq, shunisi qiziqki, shoir qiynalgan xalqning dardini, qiyinchiligini mazlumlarning qabohatga to'la nopok ishlarini shunchaki so'z bilan ifodalab qolmagan balkim, bolaning rango-rang marvaridlariga to'la beg'ubor hayotidan olib turib badiiylikka bog'laganligi ham adibning mahoratidan so'z ochadi. Asarning hammamizga tanish bo'lgan qiziq joyidan biri bo'lgan, Sariboy bo'lis degan kata yer egasining qo'lida xizmat qilgan Qoravoyning sho'xliklari orqali ham xalqimizning hayot tarzi, milliy qadriyatlari va ayrim tarixiy haqiqatlarni ko'rishimiz mumkin. Shum bolaning Sariboyga aytgan yolg'onlari va uning oqibatlarini tahlil qiladigan bo'lsak, ayni paytda bolaning bu tarzda yolg'on gapirishiga ham ijtimoiy muhit sababchi bo'lganligining guvohi bo'lamiz. Sabab shundaki, o'sha paytda Sariboyning yoniga hech kim yurak yutib borolmaganligi, uning "Indan keyinchi"- degan

iborasiga hamma ham javob bera olmasligi, ayni paytda shig'il pishib yotgan olmalarning nobud bo'layotganligini xasis boyga aytadigan odam yo'qligi shum bolani borishga majburlaydi. Shum bolaning yolg'on gapirganligiga ham boyning o'zi ham sabachidir. Tahlil qilib ko'ringchi, boyning bog'dagi ishlarini tartibga solish maqsadida borgan bolaning aybi nima? Xo'sh, nega boy qolgan savolga javob berolmagan bolani jazolashi kerak? Shularni o'ylab, ishini puxta qilgan shum bola oldindan o'z aybini, ya'ni yolg'onchilik odati borligini boyning oldiga qo'yadi. Xuddi ana shu yerda unga berilgan tarbiya, oila muhitini ham shoir yuksak mahorat bilan yashirincha ochib bergan. Shum bolaning bu tarzda yolg'onchi bo'lib qolishiga kim sabachi? Ayni paytda ijtimoiy muhit va odamlarning bu tarzda nohaq, haromxo'r va yolg'onchiligini ko'rib, o'rganib kata bo'lgan boladan qanday tarbiyani kutsa bo'ladi? Lekin shum bolaning beg'ubor va samimiy qalbi uning oilasida onasidan olgan tarbiyasi ham yetakchi rol o'ynaydi. Onasi bergan tarbiya, mehr tufayli ham soddaligiga borib, hammaga ishongan, hammani o'z do'sti deb bilgan bola hayoti orqali butun bir xalqning hayoti ochib berilgan. Ushbu asardagi yana bir parchani tahlil qiladigan bo'lsak, milliy qadriyatlarimiz va xalqimizning diniy bilimlarining o'chib ketmaganligi guvohi bo'lamiz. Shum bola Sariboyni o'z yolg'onchiligiga laqqa tushirgandan so'ng boy uni kaltaklashga tushdi, lekin mullalardan biri kelib boyga: "Yosh bolani urmang, ayniqsa, yetim bolani urish gunoh ish"- degan so'zlarni aytgandan keyin boy shum bolaning jazosini kamaytirdi va yarim qop qurt yegan olmalarni ish haqqi o'rninga berib yubordi. Xuddi ana shu yerda xalqimizning dinga bo'lgan ishonchining yo'qolmaganligi ham ro'yobga chiqarilgan. Sho'rolar davridagi bunday tizim natijasida o'z dinini unutmasdan mardonavor kurashgan xalqning sabri ham yuksak darajada ochib berilgan.

Milliy qadriyatlarimiz bu bizning ong-ongimizga singib ketgan, ruhimizga o'rtnashib olgan bizning hayot yo'limizni tartibga solib turgan urf-odatlarimizdir. Ming afsuslar bo'lsinkim, sho'rolar hukumati davrida va ayni urush payti bu urf-

odatlarimizdan anchagina yiroq bo‘ldik. Ammo shunday qora kunlarda ham o‘z diniga va urf-odatlariga, milliy qadriyatlariga sodiq qolgan xalq matonatiga tan bermaslikning iloji yo‘q albatta. Kechalari farzandini bedor kutib yig‘lagan onalarning dardi-yu, otasini kutib yashagan, ana dadam keladi deb kun sanagan bolalarning uyg‘oq yuragi ayni ana shu urush oqibatlarining bir parchasi xolos. Biz-u siz urushni oddiygina tasvirlab beramiz-u lekin uning vahshatidan totib ko‘rgan odamlardek urush degan tushunchani qo‘rquv bilan tilga ololmaymiz. Lekin G‘afur G‘ulom o‘zining “Sen yetim emassan” she‘rida bu vahshatlardan qo‘rqan bolalar-u, ota-onasidan yetim qolganlarga shunday dalda beradiki, bunday iliq va samimiy so‘zlarni eshitgan har bir qalbi o‘ksik bolaning dili yayraydi. Ushbu so‘zlarimizning yana bir isboti sifatida she‘rdan bir parchani tahlil qilamiz;

Ko‘zimga uyquning mudroq ovchisi

To‘rin solmasdan 1-gudokka 2 soat bor,

Otalik hissining bebaho, laziz,

To‘lqinlar ichra g‘arq bo‘lib ketib,

Aziz boshing ustida termulmoqdaman,

Sen yetim emassan, uxla jigarim.

Ushbu she‘rni tahlil qiladigan bo‘lsak, she‘rda nafaqat otaning bolaga bo‘lgan mehri, balkim, butun bir xalqning yetimlarni boqib olishi, ularga mehrini bera olishi va hatto o‘z farzandidan ham ortiqroq ko‘rishi kabi xalqimizning odamparvar xususiyatlari to‘liq ochib berilgan. She‘riy parchada berilgan “jigarim” so‘ziga esa alohida urg‘u berilgan, ya‘ni yetim qolgan bolalarga; “Sening ota-onang o‘lgan bo‘lsada biz sening oldingdamiz, hech qachon sendan voz kechmaymiz, sen bizning ham jigargo‘shamizsan, sening kelajaging bu bizning hayotimizdir” – degan g‘oyalar ilgari surilgan.

Adabiyotlar

1. G‘afur G‘ulom. Saviya uz.com.
2. G‘afur G‘ulom. Ziyozuz.com.
3. G‘afur G‘ulom. “Shum bola”. Qissa. –Toshkent: “Ma’naviyat”. 2016.
4. Bolalar adabiyoti. – Samarqand davlat universiteti kutubxonasi.
5. Rahimova G. Ona tili va adabiyot (bolalar adabiyoti). O‘quv qo‘llanma.
– Samarqand: SamDU nashri. 303-b